

FACTORII CARE DETERMINĂ CIRCULAȚIA OBIECTELOR ȘI SUBSTANȚELOR INTERZISE PE TERITORIUL INSTITUȚIILOR PENITENCIARE

Oleg RUSU,
doctor în drept, conferențiar universitar

Mihail DAVID,
doctor în drept

În articol este realizat un studiu cuprinzător al factorilor ce determină circulația obiectelor și substanțelor interzise pe teritoriul instituțiilor penitenciare. Potrivit autorului, prevenirea pătrunderii obiectelor interzise către condamnați presupune nu doar confiscarea efectivă a obiectelor și substanțelor interzise, ci și identificarea cauzelor și condițiilor care contribuie la desfășurarea activității ilegale, precum și eliminarea factorilor care contribuie la aceasta. În acest sens, în baza literaturii de specialitate și a practicii penitenciare ce ține de prevenirea introducerii obiectelor și substanțelor interzise, sunt relevați factorii care afectează starea problemei examinate. Astfel, în vederea depășirii problemelor ce țin de prevenirea pătrunderii obiectelor interzise pe teritoriul instituțiilor penitenciare, sunt propuse o serie de măsuri organizatorice care vizează suprimarea acțiunilor considerate ilegale.

Cuvinte-cheie: penitenciar, obiecte interzise, substanțe interzise, factori care determină circulația obiectelor interzise, prevenirea pătrunderii obiectelor interzise.

INTRODUCERE.

În lumea modernă, problema prezenței obiectelor interzise în instituțiile penitenciare, depistarea și ridicarea acestora rămâne actuală deja o perioadă îndelungată. Pătrunderea obiectelor interzise în instituțiile penitenciare reprezintă un act periculos din punct de vedere social, deoarece încalcă ordinea de drept dăunând intereselor individului, societății și statului sau creând condiții de a provoca un astfel de prejudiciu, prin încălcarea ordinii și relațiilor în acest domeniu. Pătrunderea obiectelor interzise către

THE FACTORS THAT DETERMINE THE CIRCULATION OF PROHIBITED OBJECTS AND SUBSTANCES ON THE TERRITORY OF PENITENTIARY INSTITUTIONS

Oleg RUSU,
PhD, associate professor

Mihail DAVID,
PhD

A comprehensive study of the factors that determine the circulation of prohibited objects and substances on the territory of penitentiary institutions has been carried out in the article. According to the author, preventing the penetration of prohibited objects by convicts involves not only the effective confiscation of prohibited objects and substances, but also the identification of the causes and conditions that contribute to the illegal activity, as well as the elimination of the factors that contribute to it. In this sense, the factors that affect the state of the examined problem are revealed, based on the specialized literature but also on the penitentiary practice related to the prevention of the introduction of prohibited objects and substances. Respectively, in order to overcome the problems related to the prevention of the entry of prohibited objects into the territory of penitentiary institutions, a series of organizational measures aimed at suppressing actions considered illegal are proposed.

Keywords: penitentiary, prohibited objects, prohibited substances, factors that determine the circulation of prohibited objects, preventing the entry of prohibited objects.

INTRODUCTION.

The problem of the presence of prohibited objects in penitentiary institutions, their detection and removal remains current for a long time in the modern world. The penetration of prohibited objects into prison institutions is a dangerous act from a social point of view because it violates the legal order by harming the interests of the individual, society and the state or creating conditions to cause such harm, violating the order and relations in this field. Penetration of prohibited objects to convicts negatively affects the state

condamnați afectează negativ starea situației operative, provoacă prejudicii semnificative raporturilor juridice care apar în procesul executării unei pedepse penale privative de libertate.

METODE ȘI MATERIALE APLICATE.

În limitele de studiu ale acestui articol, au fost aplicate metodele: analiza, sinteza, comparația și conștientizarea logică. Au fost utilizate publicații ale savanților din domeniu și legislația relevantă.

REZULTATE OBTINUTE ȘI DISCUȚII.

Scopul principal al legislației execuțional-penale este corectarea condamnaților și prevenirea comiterii unor noi infracțiuni. Pentru atingerea acestui scop în locurile de detenție, legiuitorul a stabilit un mecanism legal de soluționare a acestor raporturi, care acționează ca o procedură de executare și îspășire a pedepsei, adică regimul penitenciar.

Regimul, fiind unul dintre principalele mijloace de corectare a condamnaților, vizează în primul rând asigurarea securității și izolării acestora. În plus, reglementează îndeplinirea obligațiilor atribuite condamnaților, realizarea drepturilor și intereselor lor legitime. Procesul de asigurare a izolării unei persoane condamnate depinde nemijlocit de ordinea specială de realizare a contactelor sale cu lumea exterioară. În procesul de asigurare a securității personale a personalului, a condamnaților și a altor persoane, una dintre prioritățile administrației penitenciare rămâne munca de implementare a măsurilor care vizează reducerea cauzelor și condițiilor negative care conduc la săvârșirea contravențiilor și infracțiunilor pe teritoriul instituțiilor penitenciare. Aceste cauze și condiții sunt inclusiv faptele de pătrundere a obiectelor și substanțelor interzise pentru utilizare și consum pe teritoriul instituțiilor penitenciare.

Printre cele mai răspândite acțiuni ilegale ce țin de circulația obiectelor interzise pe teritoriul instituțiilor penitenciare ar fi următoarele:

- Circulația ilegală a substanțelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor pe teri-

of the operative situation, causes significant damage to the legal relationships that arise in the process of executing a criminal sentence of deprivation of liberty.

APPLIED METHODS AND MATERIALS.

Within the study limits of this article, the following methods were applied: analysis, synthesis, comparison and logical awareness. The materials used are the publications of scholars in the field, as well as the relevant legislation.

RESULTS OBTAINED AND DISCUSSIONS.

The main purpose of the execution-penal legislation is to correct the convicted and prevent the commission of new crimes. In order to achieve this goal in places of detention, the legislator established a legal mechanism for resolving these reports, which acts as a procedure for the execution and serving of the sentence, in other words, the penitentiary regime.

The regime, being one of the main means of correcting convicts, aims primarily to ensure their security and isolation. In addition, it regulates the fulfillment of obligations assigned to convicts, the realization of their legitimate rights and interests. The process of ensuring the isolation of a convicted person directly depends on the special order of making his contacts with the outside world. Within the process of ensuring the personal security of staff, convicts and other persons, one of the priorities of the penitentiary administration remains the work of implementing measures aimed at reducing the causes and negative conditions that lead to the commission of contraventions and crimes on the territory of penitentiary institutions. These causes and conditions include the acts of penetration of objects and substances prohibited for use and consumption on the territory of penitentiary institutions.

Among the most widespread illegal actions related to the circulation of prohibited objects on the territory of penitentiary institutions would be the following:

- Illegal circulation of narcotic sub-

toriul instituțiilor penitenciare / transmiterea ilegală a unor obiecte interzise persoanelor deținute în penitenciare (art. 217-217/5, 322 CP) – total 406 cazuri, din care: 152 aflate în gestiunea organelor procuraturii; 254 soldate cu dosare penale/contravenționale;

- Transmiterea sau tentative de a transmite către deținuți obiecte, substanțe, produse interzise (art. 343, 354 Cod Contravențional), procurarea ori păstrarea ilegală de droguri (85 Cod Contravențional) – total 7 cazuri aflate în gestiunea organelor procuraturii [1, p. 12].

Dintre obiectele interzise, trecute ilegal în instituțiile penitenciare, cele mai populare până în prezent rămân a fi alcoolul, drogurile și telefoanele mobile. Alcoolul și drogurile sunt necesare pentru consumul personal, iar telefoanele mobile pentru a organiza livrarea acestora și a câștiga bani în mod fraudulos, precum și pentru a comunica cu exteriorul. Potrivit datelor statistice, printre obiectele și bunurile confiscate, telefoanele mobile și accesoriile pentru acestea ocupă primul loc, iar în fiecare an numărul lor nu face decât să crească.

O analiză a numărului de contravenții și infracțiuni comise de condamnații care execută pedepse în instituțiile penitenciare ne permite să constatăm creșterea acestora. Astfel, conform statisticii departamentale, cu referire la faptele ilicite din sistemul administrației penitenciare, în anul 2022 sunt prezentate în total 436 de cazuri (în anul 2021 - 303 cazuri), din care 176 aflate în gestiunea organelor procuraturii și 260 cazuri soldate cu dosare penale/contravenționale.

Când este vorba despre fenomene complexe cum ar fi criminalitatea, urmează de avut în vedere că ea are la bază o pluralitate de cauze, dintre care principale și secundare, obiective și subiective, constante și temporare etc. [2, p. 109]

Procesul determinării fenomenului criminal reprezintă interacțiunea complexă a diferitelor forme de legături sau corelații: nu numai cauzale, ci și funcționale, statistice, legătura stărilor etc. [3, p. 110]

Astfel, *determinantele* sunt cauzele circulației obiectelor și substanțelor interzise și condițiile acesteia. Cauzele și condițiile acționează împreună: o cauză generează un

stances, psychotropic substances or their analogues on the territory of penitentiary institutions / illegal transmission of prohibited objects to persons detained in penitentiaries (art. 217-217/5, 322 of the Criminal Code) – a total of 406 cases, of which: 152 under the leadership of the prosecutor's office; 254 completed with criminal/contravention files;

- Transmitting or attempting to transmit prohibited objects, substances, products to detainees (art. 343, 354 of the Contravention Code), illegal procurement or possession of drugs (85 of the Contravention Code) – a total of 7 cases under the administration of the prosecutor's office [1, p. 12].

Alcohol, drugs and mobile phones remain so far the most popular among the prohibited items smuggled into prisons. Alcohol and drugs are needed for personal consumption, and mobile phones are needed to arrange their delivery and make money fraudulently, as well as to communicate with the outside world. According to statistical data, among confiscated items and goods, mobile phones and their accessories occupy the first place, and every year their number only increases.

An analysis of the number of misdemeanors and crimes committed by convicts serving sentences in penitentiary institutions allows us to note their increase. Thus, according to departmental statistics, with reference to illegal acts in the penitentiary administration system, in 2022 a total of 436 cases are presented (in 2021 - 303 cases), of which 176 are under the administration of the prosecutor's office and 260 cases resulted in criminal/contravention cases.

When it comes to complex phenomena such as crime, it should be taken into account that it is based on a plurality of causes, including primary and secondary, objective and subjective, constant and temporary, etc [2, p.109].

The process of determining the criminal phenomenon represents the complex interaction of different forms of connections or correlations: not only causal, but also functional, statistical, the connection of states, etc [3, p. 110].

Thus, the *determinants* are the causes of the circulation of prohibited objects and sub-

efect numai atunci când sunt prezente anumite condiții.

Cauzele circulației obiectelor interzise sunt acei factori socio-psihologici de care depinde direct săvârșirea infracțiunilor, care reproduc încălcarea legii și infracțiunea ca urmare firească a acestora. Printre cele mai frecvente cauze ale criminalității sunt nihilismul juridic, interesul personal etc.

Totodată, urmează de subliniat că nu este posibil să fie numit vreun motiv „principal”, care ar fi responsabil pentru întreaga varietate de forme și tipuri de circulație a obiectelor și substanțelor interzise. Nu este corect de a reduce sarcina analizării factorilor determinanți ai unor astfel de infracțiuni la alcătuirea unui „catalog de cauze” în combinații diferite, în condiții inițiale diferite (care includ condiții specifice de viață ale oamenilor, modificări ale acestor condiții și starea anterioară a criminalității). Chiar și cei mai răspândiți factori, care au un impact direct asupra circulației obiectelor și substanțelor interzise, influențează în mod diferit indicatorii cantitativi și calitativi ai acestor infracțiuni.

Cauzele circulației obiectelor interzise reprezintă factorul determinant, a cărui esență este de a decide asupra faptei săvârșite, formarea motivului și scopului, alegerea mijloacelor infracționale pentru realizarea acesteia.

Al doilea element al determinantelor sunt *condițiile*. Condițiile sunt niște fenomene sociale care nu provoacă direct comiterea unei infracțiuni, ci sunt un fel de „lubrifiant” pentru mecanismele de formare și acțiune a cauzei, facilitând și sporind funcționarea acestora. O condiție este ceva care în sine nu generează o încălcare sau o infracțiune, dar influențează procesele de generare, participă la determinarea criminalității.

Există diverse modalități de transmitere a obiectelor interzise, cum ar fi trecerea și transportarea prin punctul de trecere și control, colete, pachete, scrisori, coluziune, aruncare peste edificiile de pază.

Alegerea metodei de realizare a ilegalității, adică circulația obiectelor interzise, depinde de condițiile care însoțesc comiterea unei infracțiuni concrete. Condițiile determină cantitatea și volumul circulației

stances and its conditions. Causes and conditions act together: a cause generates an effect only when certain conditions are present.

The *causes* of the circulation of prohibited objects are those socio-psychological factors on which the commission of crimes directly depends, which reproduce the violation of the law and the crime as a natural consequence of them. Among the most common causes of crime are legal nihilism, self-interest, etc.

At the same time, it should be emphasized that it is not possible to name any “main” reason, which would be responsible for the entire variety of forms and types of circulation of prohibited objects and substances. It is not correct to reduce the task of analyzing the determining factors of such crimes to the compilation of a “catalogue of causes” in different combinations, under different initial conditions (which include specific living conditions of people, changes in these conditions and the previous state of criminality). Even the most widespread factors, which have a direct impact on the circulation of prohibited objects and substances, differently influence the quantitative and qualitative indicators of these crimes.

The causes of the circulation of prohibited objects are the determining factor, the essence of which is to decide on the committed act, the formation of the reason and purpose, the choice of the criminal means to achieve it.

The second element of the determinants is the *conditions*. Conditions are social phenomena that do not directly cause the commission of a crime, but are a kind of “lubricant” for the mechanisms of cause formation and action, facilitating and increasing their functioning. A condition is something that in itself does not generate a violation or a crime, but influences the processes of generation, participates in the determination of criminality.

There are various ways of transmitting prohibited objects, such as passing and transporting through the checkpoint and control, parcels, packages, letters, collusion, throwing over guard buildings.

The choice of the method of carrying out the illegality, in other words, the circu-

acestor articole, locul și momentul săvârșirii infracțiunii.

Una din cele mai răspândite modalități este aruncarea obiectelor interzise peste edificiile de pază. Cetățenii care livrează obiecte interzise condamnaților consideră că această metodă este una sigură. Cel mai frecvent, pentru transfer, cetățenii folosesc obiecte cu acțiune de propulsie (pistol pneumatic artizanal, benzi de cauciuc), astfel de cazuri sunt mai frecvent înregistrate în zonele urbane sau în instituțiile penitenciare amplasate în apropierea autostrăzilor, adică acolo unde este posibil să se transfere rapid și să se ascundă cu mijlocul de transport sau printre alți cetățeni. Transferurile obiectelor interzise, de regulă, sunt efectuate de rudele condamnaților, precum și de către anumiți funcționari din cadrul instituțiilor penitenciare.

De regulă, condamnații care ispășesc pedeapsa într-un penitenciar din apropierea domiciliului, au un număr mai mare de relații. Acest fapt îngreunează monitorizarea perimetrului instituției precum și identificarea persoanelor care intenționează să arunce obiecte interzise peste edificiile de pază. Amplasarea instituției penitenciare, de asemenea, joacă un rol important. Persoanele care intenționează să arunce obiecte interzise, rămân în zona în care se află instituția, respectând normele de conspirație și cercetând terenul din preajma penitenciarului. În cele mai dese cazuri, ei au transport personal. Existența diferitelor anexe, situate lângă gardul principal, facilitează efectuarea aruncărilor.

Condițiile criminalității pot fi atât circumstanțe legate de starea mediului extern (activitatea angajaților instituțiilor, latența unor tipuri de infracțiuni, atitudini diferite ale societății față de lista obiectelor, produselor alimentare și lucrurilor interzise în penitenciar, asigurarea tehnico-materială a instituțiilor), precum și caracterizarea condamnatului (profesionalism criminal, dependență de alcool sau droguri etc.).

În funcție de situația concretă, aceeași împrejurare poate acționa atât ca o cauză a circulației obiectelor interzise, cât și ca condiție a acesteia. De exemplu, o organizare proastă a pazei instituțiilor, și anume pe o anumită porțiune a perimetrului, insuficient

lation of prohibited objects, depends on the conditions accompanying the commission of a specific crime. The conditions determine the quantity and volume of circulation of these articles, the place and time of the commission of the crime.

One of the most common methods is throwing prohibited objects over the guard buildings. Citizens who deliver prohibited items to convicts consider this method a safe one. Most often, for transfer, citizens use objects with propulsion action (handmade pneumatic gun, rubber bands); such cases are more often recorded in urban areas or in prisons located near highways; strictly speaking, where it is possible to quickly transfer and hide by means of transport or among other citizens. Transfers of prohibited items are usually carried out by the relatives of the convicted as well as by certain officials from the penitentiary institutions.

As a rule, convicts serving their sentence in a penitentiary near their home have a greater number of relationships. This fact makes it difficult to monitor the perimeter of the institution as well as to identify people who intend to throw prohibited objects over the security buildings. The location of the penitentiary also plays an important role. People, who intend to throw prohibited objects, stay in the area where the institution is located, respecting the rules of conspiracy, researching the land around the penitentiary. In most cases, they have their own transport. The existence of different annexes, located next to the main fence, facilitates throwing.

The conditions of crime can be both, circumstances related to the state of the external environment (the activity of the institutions' employees, the latency of some types of crimes, different attitudes of society towards the list of objects, food products and things prohibited in the penitentiary, the technical and material provision of the institutions), as well as the characterization of the convict (criminal professionalism, alcohol or drug addiction, etc.).

Depending on the concrete situation, the same circumstance can act both as a cause of the circulation of prohibited objects and as a condition for it. For example, a bad or-

dotată cu mijloace tehnice de pază, poate fi atât o condiție care determină alegerea acestei porțiuni ca obiect de încălcare cât și ca motiv care a condiționat formarea motivației corespunzătoare în rândul funcționarilor instituției. Adică, angajații cred că ulterior nu se vor face aruncări pe această porțiune a perimetrului obiectului protejat.

O analiză a factorilor interni privind realizarea acțiunilor ce țin de introducerea obiectelor interzise pe teritoriul penitenciarului, indică asupra faptului că în rândul condamnaților predispuși spre obținerea de substanțe și obiecte interzise, ca niște condiții interne, cel mai frecvent, figurează „alcoolismul, dependența de droguri, tulburările mentale și nervoase [4, p. 79].

Pe de altă parte, pentru funcționarii instituțiilor penitenciare și personalul civil, din condițiile interne pentru săvârșirea acestor acțiuni, sunt caracteristice profesionalismul scăzut, aviditatea, avariția, sau, dimpotrivă, generozitatea, simplitatea, credulitatea [5, p. 84-85].

Drept elemente ale structurii cauzale al comportamentului infracțional examinat urmează a fi recunoscute condițiile externe, cum ar fi: deficiențe ale micromediului social care afectează atât procesele motivaționale, cât și situaționale, precum și acele lacune în reglementarea juridică, în virtutea cărora sunt admise încălcări ale legii. La motivele acestei rânduirii ar trebui incluse finanțarea insuficientă a sistemului penitenciar, care admite formarea unor motive egoiste în rândul angajaților, care se realizează prin trecerea și transmiterea unor obiecte interzise către condamnați.

Un grup mare de condiții este format din *deficiențe de ordin organizatoric și managerial*. Este vorba, în primul rând, de o supraveghere insuficientă a condamnaților care beneficiază de dreptul de a se deplasa fără escortă și însoțire, atunci când trec prin punctele de control, precum și a angajaților civili, vehiculelor care trec pe teritoriul penitenciarului, controlul insuficient al coletelor și pachetelor. Aici ar trebui incluse, de asemenea, deficiențele politicii de personal a sistemului, în special ce ține de selectarea și distribuirea personalului precum și a ridicării calificării

organizării de securitate a instituțiilor, respectiv, pe o anumită parte a perimetrului, insuficient echipat cu mijloace tehnice de securitate, aceasta poate fi atât o condiție care determină alegerea acestei porțiuni ca obiect de încălcare cât și ca motiv care a condiționat formarea motivației corespunzătoare în rândul funcționarilor instituției. Adică, angajații cred că ulterior nu se vor face aruncări pe această porțiune a perimetrului obiectului protejat.

O analiză a factorilor interni privind realizarea acțiunilor ce țin de introducerea obiectelor interzise pe teritoriul penitenciarului, indică asupra faptului că în rândul condamnaților predispuși spre obținerea de substanțe și obiecte interzise, ca niște condiții interne, cel mai frecvent, figurează „alcoolismul, dependența de droguri, tulburările mentale și nervoase [4, p. 79].

Pe de altă parte, pentru funcționarii instituțiilor penitenciare și personalul civil, din condițiile interne pentru săvârșirea acestor acțiuni, sunt caracteristice profesionalismul scăzut, aviditatea, avariția, sau, dimpotrivă, generozitatea, simplitatea, credulitatea [5, p. 84-85].

Drept elemente ale structurii cauzale al comportamentului infracțional examinat urmează a fi recunoscute condițiile externe, cum ar fi: deficiențe ale micromediului social care afectează atât procesele motivaționale, cât și situaționale, precum și acele lacune în reglementarea juridică, în virtutea cărora sunt admise încălcări ale legii. La motivele acestei rânduirii ar trebui incluse finanțarea insuficientă a sistemului penitenciar, care admite formarea unor motive egoiste în rândul angajaților, care se realizează prin trecerea și transmiterea unor obiecte interzise către condamnați.

Un grup mare de condiții este format din *deficiențe de ordin organizatoric și managerial*. Este vorba, în primul rând, de o supraveghere insuficientă a condamnaților care beneficiază de dreptul de a se deplasa fără escortă și însoțire, atunci când trec prin punctele de control, precum și a angajaților civili, vehiculelor care trec pe teritoriul penitenciarului, controlul insuficient al coletelor și pachetelor. Aici ar trebui incluse, de asemenea, deficiențele politicii de personal a sistemului, în special ce ține de selectarea și distribuirea personalului precum și a ridicării calificării

acestora.

În plus, supraaglomerarea penitenciarelor face dificilă efectuarea unei supravegheri adecvate a condamnaților [6, p. 64]. Deficiențele în activitatea educativă și cultura juridică scăzută contribuie la formarea unei orientări motivaționale privind achiziția unor substanțe interzise. Latența ridicată a transferurilor ilegale, încălcarea legalității în cazurile tragerii la răspundere disciplinară și administrativă, atât a persoanelor care transferă substanțe interzise, cât și a condamnaților ce le procură, contribuie la perpetuarea situațiilor criminogene care, în cele din urmă, generează infracțiuni grave comise în condițiile aflării în penitenciar.

De exemplu, motivele de bază care contribuie la circulația ilegală a telefoanelor mobile în instituțiile penitenciare, în opinia noastră, sunt:

1. Îndeplinirea funcției de organizare a criminalității în procesul de realizare a intereselor acestora (coordonarea forțelor, implicarea, pregătirea, redistribuirea fondurilor) folosind telefoanele mobile în instituțiile penitenciare;

2. Dependența de droguri și alcoolizarea persoanelor deținute în instituțiile penitenciare, în timp ce acestea sunt răspândite inclusiv prin intermediul telefoanelor mobile;

3. Tendințele nefavorabile în dezvoltarea orientărilor spirituale și morale ale cetățenilor sporesc implicarea acestora în grupuri criminale prin intermediul rețelei internet, utilizând telefoanele mobile.

Cunoașterea mecanismului cauzal al pătrunderii obiectelor, substanțelor și băuturilor interzise în instituțiile penitenciare, focusarea pe eliminarea, neutralizarea sau compensarea consecventă a cauzelor și condițiilor interne și externe, va contribui la o reducere semnificativă a cazurilor de introducere a acestora pe teritoriul penitenciarului. Astfel, știind despre subiecții prin ale căror acțiuni obiectele interzise intră pe teritoriul penitenciarului, pot fi propuse unele măsuri preventive, cum ar fi inspecția și percheziția atunci când aceștia intră pe teritoriul instituției. Pentru a crește eficiența acestor măsuri, este rezonabil de utilizat instrumente speciale de căutare - de exemplu, detectoare de metale.

the selection and distribution of personnel as well as raising their qualifications.

In addition, prison overcrowding makes it difficult to provide adequate supervision of convicts [6, p. 64]. Deficiencies in educational activity and low legal culture contribute to the formation of a motivational orientation regarding the acquisition of prohibited substances. The high latency of illegal transfers, the violation of legality in cases of disciplinary and administrative prosecution, both of the persons who transfer prohibited substances and of the convicts who procure them, contribute to the perpetuation of criminogenic situations which, finally, generate serious crimes committed in prison.

For example, the main reasons contributing to the illegal circulation of mobile phones in prisons, according to our opinion, are the following:

1. Fulfilling the function of organizing crime in the process of achieving their interests (coordination of forces, involvement, training, redistribution of funds) using mobile phones in prison institutions;

2. Drug addiction and alcoholism of people detained in penitentiary institutions, while they are also spread through mobile phones;

3. Unfavorable trends in the development of spiritual and moral orientations of citizens increase their involvement in criminal groups through the Internet using mobile phones.

Knowing the causal mechanism of the penetration of prohibited objects, substances and drinks into penitentiary institutions, focusing on the elimination, neutralization or consistent compensation of internal and external causes and conditions, will contribute to a significant reduction in the cases of their introduction into the penitentiary territory. Thus, knowing about the subjects through whose actions the prohibited objects enter the territory of the penitentiary, some preventive measures can be proposed, such as inspection and search when they enter the territory of the institution. To increase the efficiency of these measures, it is reasonable to use special search tools - for example, metal detectors. In addition, searches should

În plus, perchezițiile ar trebui să fie atât planificate, cât și inopinate și să vizeze nu doar condamnații, ci și angajații sistemului penitenciar, avocații care se întâlnesc în instituție cu clienții lor, precum și rudele care se află pe teritoriul penitenciarului. De asemenea, coletele, pachetele cu provizii și banderolele urmează a fi verificate minuțios. O atenție deosebită urmează a fi acordată prevenirii introducerii obiectelor interzise în penitenciare de către liderii și participanții activi în grupurilor cu orientare negativă. Se cere în mod constant intensificarea activităților funcționarilor în vederea identificării și suprimării căilor de intrare a obiectelor interzise în penitenciar [7, p. 41].

Pentru prevenirea aruncării obiectelor interzise peste edificiile de pază, se cere desfășurarea unei activități organizatorice legate de dotarea tehnică a perimetrului de bază al instituțiilor penitenciare, precum și a teritoriilor supuse cerințelor de regim. Organizarea corectă și desfășurarea în timp util a măsurilor de regim va contribui la diminuarea pătrunderii obiectelor interzise, precum și la scăderea numărului infracțiunilor, comise de către condamnați cu utilizarea acestora [8, p. 119].

Prevenirea intrării obiectelor interzise către condamnați presupune nu doar confiscarea efectivă a obiectelor și substanțelor interzise, ci și identificarea cauzelor și condițiilor care contribuie la desfășurarea activității ilegale, precum și eliminarea factorilor care contribuie la aceasta.

În baza literaturii de specialitate și a practicii penitenciare ce ține de prevenirea introducerii obiectelor și substanțelor interzise, pot fi relevați factorii care afectează starea problemei examinate. La ei se referă:

- factori condiționați de un sistem subdezvoltat de activități de management pentru prevenirea introducerii în penitenciar a obiectelor interzise; factori legați de organizarea inefficientă a principalelor direcții de activitate ale instituției penitenciare; factori externi.

Să examinăm mai detaliat factorii identificați.

În opinia noastră, primul grup de factori este cauzat de un sistem insuficient dezvoltat

be both planned and unannounced and target not only convicts, but also employees of the prison system, lawyers who meet in the institution with their clients, as well as relatives who are on the territory of the prison. In addition, parcels, supply packages and bands are to be thoroughly checked. Special attention should be paid to the prevention of the introduction of prohibited objects into prisons by leaders and active participants in groups with a negative orientation. It is constantly requested to intensify the activities of the officials in order to identify and suppress the ways of entry of prohibited objects into the penitentiary [7, p. 41].

In order to prevent the throwing of prohibited objects over the guard buildings, an organizational activity related to the technical equipment of the basic perimeter of the penitentiary institutions as well as the territories subject to the regime requirements is requested. The correct organization and timely implementation of regime measures will contribute to reducing the penetration of prohibited objects, as well as reducing the number of crimes committed by convicts using them [8, p. 119].

Preventing the entry of prohibited objects to convicts involves not only the effective confiscation of prohibited objects and substances, but also the identification of the causes and conditions that contribute to the illegal activity, as well as the elimination of the factors that contribute to it.

Based on the specialized literature but also on the penitentiary practice related to the prevention of the introduction of prohibited objects and substances, the factors that affect the state of the examined problem can be revealed. They could be the following:

- factors conditioned by an underdeveloped system of management activities to prevent the introduction of prohibited objects into the penitentiary; factors related to the inefficient organization of the main activities of the penitentiary institution; external factors.

Let us examine in more detail the identified factors.

According to us, the first group of factors is caused by an insufficiently developed

pentru elaborarea și adoptarea unor decizii pe probleme legate de prevenirea intrării obiectelor interzise în instituțiile penitenciare.

Acești factori sunt caracterizați de următoarele circumstanțe:

- atenție insuficientă din partea funcționarilor instituției penitenciare la problemele activităților de prevenție ale serviciilor care vizează depistarea, prevenirea și suprimarea surselor, căilor, cauzelor și condițiilor de trecere a obiectelor interzise către condamnați;

- pregătirea profesională insuficientă, lipsa de cunoștințe și experiență practică în rândul directorilor de instituții și unități structurale ale penitenciarului, în problemele de prevenire a intrării obiectelor interzise în penitenciar;

- control insuficient asupra situației criminogene din penitenciar, asociat cu primirea și circulația obiectelor interzise în rândul condamnaților;

- utilizarea ineficientă a forțelor și mijloacelor unităților structurale ale penitenciarului pentru identificarea, prevenirea, suprimarea cauzelor și condițiilor care contribuie la intrarea obiectelor interzise în penitenciar.

Al doilea grup de factori, care contribuie la intrarea obiectelor interzise în penitenciare, include deficiențe în implementarea activităților de bază ale unităților structurale ale penitenciarelor.

Deficiențe în activitățile serviciului siguranță și regim:

- încălcarea cerințelor regimului de acces, care implică inspecția superficială a vehiculelor și cetățenilor ce intră sau părăsesc teritoriul instituției penitenciare, intrarea (ieșirea) unor încărcături;

- eficiența redusă a acțiunilor de ridicare a obiectelor și substanțelor interzise de la condamnații care se întorc de la muncă, atât de la locurile de producere, cât și de la obiectele din afara teritoriului penitenciarului. O problemă aparte o reprezintă controlul condamnaților care beneficiază de dreptul de a se deplasa fără escortă și însoțire;

- lipsa unei supravegheri adecvate asupra comportamentului condamnaților și al altor persoane pe teritoriul instituției penitenciare și teritoriul adiacent unde sunt stabilite

system for the elaboration and adoption of decisions on issues related to the prevention of the entry of prohibited objects into penitentiary institutions.

These factors are characterized by the following circumstances:

- insufficient attention on the part of the officials of the penitentiary institution to the problems of the prevention activities of the services aimed at detecting, preventing and suppressing the sources, ways, causes and conditions of the transfer of prohibited objects to convicts;

- insufficient professional training, lack of knowledge and practical experience among the directors of institutions and structural units of the penitentiary, in the problems of preventing the entry of prohibited objects into the penitentiary;

- insufficient control over the criminogenic situation in the penitentiary, associated with the receipt and circulation of prohibited objects among the convicts;

- ineffective use of the forces and means of the structural units of the penitentiary to identify, prevent, suppress the causes and conditions that contribute to the entry of prohibited objects into the penitentiary;

The second group of factors, which contribute to the entry of prohibited objects into penitentiaries, include deficiencies in the implementation of the basic activities of the structural units of the penitentiaries.

Deficiencies in the activities of the security and regime service:

- violation of the requirements of the access regime, which involves the superficial inspection of vehicles and citizens entering or leaving the territory of the penitentiary institution, the entry (exit) of some loads;

- the reduced efficiency of actions to pick up prohibited objects and substances from convicts returning from work, both from production sites and from objects outside the prison territory. A particular problem is the control of convicts who benefit from the right to move without escort or convoy;

- lack of adequate supervision over the behavior of convicts and other persons on the territory of the penitentiary institution and the adjacent territory where regime require-

cerințe de regim;

- asigurarea insuficientă a instituțiilor penitenciare cu mijloace speciale pentru depistarea și ridicarea obiectelor interzise, în special stupefiante și substanțe psihotrope;

- lipsa monitorizării adecvate și continue a locurilor periculoase din punct de vedere al evadării și vulnerabile din punct de vedere al aruncării obiectelor interzise, acoperire tehnică și inginerescă insuficientă;

- control insuficient asupra zonelor de producere amplasate în afara penitenciarului.

Lacune în organizarea activităților serviciilor operative ale instituției:

- nivel insuficient de organizare și realizare a activităților investigative ce țin de competența serviciilor operative ale instituției penitenciare;

- lipsa unui instructaj calificat a persoanelor noi-angajate care să includă: avertizarea privind abținerea de la acțiuni ilegale, inclusiv intrarea în relații neregulate cu condamnații; informarea despre modalitățile și metodele de stabilire a relațiilor neregulate de către condamnați; avertizare cu privire la răspunderea pentru acțiuni ilegale;

- studierea insuficientă a caracteristicilor criminogene ale mediului condamnaților și a gradului de influență a acestuia asupra situației operative din penitenciar.

Factorii externi de intrare în instituția penitenciară a obiectelor interzise sunt caracterizați prin:

- lacune ale legislației execuțional-penale;

- factori socio-juridici ai existenței și pericolului infracționalității;

- factori socio-economici ai asigurării materiale a infrastructurii penitenciare, a procesului execuțional-penal, salarizarea angajaților etc.

Pe lângă factorii enumerați, mai există anumite condiții pentru intrarea obiectelor interzise în penitenciar. Acestea ar fi [9, p. 33]:

- concentrarea activității infracționale în instituțiile penitenciare și pe teritoriul adiacent acestora;

- latența ridicată a contravențiilor și infracțiunilor din mediul penitenciar asociate cu utilizarea dispozitivelor mobile de către condamnați;

ments are established;

- insufficient provision of penitentiary institutions with special means for detecting and picking up prohibited objects, especially narcotics and psychotropic substances;

- lack of adequate and continuous monitoring of places dangerous from the point of view of escape and vulnerable from the point of view of disposal of prohibited objects, insufficient technical and engineering coverage;

- insufficient control over production areas located outside the penitentiary.

Inconsistencies in the organization of the activities of the operative services of the institution:

- insufficient level of organization and realization of the investigative activities that belong to the competence of the operative services of the penitentiary institution;

- lack of qualified training of new employees to include: the warning to refrain from illegal actions, including entering into irregular relations with convicts; informing about the ways and methods of establishing irregular relationships by convicts; warning about liability for illegal actions;

- the insufficient study of the criminogenic characteristics of the convicts' environment and the degree of its influence on the operative situation in the penitentiary;

The external factors of entry into the penitentiary institution of prohibited objects are characterized by:

- divergences in the enforcement-penal legislation;

- socio-legal factors of the existence and danger of criminality;

- socio-economic factors of the material provision of the penitentiary infrastructure, of the execution-penal process, employee wages, etc.

In addition to the listed factors, it is necessary to reveal certain conditions for the entry of prohibited objects into the penitentiary. These would be [9, p. 33]:

- the concentration of criminal activity in penitentiary institutions and the territory adjacent to them;

- the high latency of misdemeanors and crimes in the penitentiary environment associated with the use of mobile devices by convicts;

- poziția insuficient de activă a administrației penitenciare în implementarea măsurilor de prevenire a circulației ilegale a telefoanelor mobile și a accesoriilor acestora;

- impunitatea pentru săvârșirea contravențiilor și infracțiunilor, adică posibilitatea sustragerii de la răspundere pentru o faptă periculoasă din punct de vedere social;

- coruptibilitatea unor funcționari ai instituțiilor penitenciare care subminează autoritatea sistemului penitenciar în ochii societății;

- asigurarea materială și tehnică insuficientă a instituțiilor penitenciare, fapt care îngreunează contracararea și prevenirea eficientă a faptelor de circulație ilegală a obiectelor și substanțelor interzise în penitenciare.

CONCLUZII.

Astfel, reieșind din cele relatate mai sus, putem afirma că factorii indicați determină, în mare parte, circulația ilegală a obiectelor și substanțelor interzise în instituțiile penitenciare, iar în viitor, pare evident că problemele instituțiilor penitenciare sunt direct legate de problemele generale ale organelor de drept ale statului în contracararea activităților ilegale, utilizând activ realizările științei și tehnologiei.

Totodată, organizarea corectă și implementarea în timp util a măsurilor de securitate și a acțiunilor procedural-administrative, vor contribui la o diminuare a fluxului de obiecte și substanțe interzise care intră în instituțiile de detenție și, ca urmare, la o scădere a numărului de contravenții și infracțiuni comise de condamnați. În aceste condiții, funcționarea eficientă a instituțiilor penitenciare va contribui la atingerea obiectivelor legislației execuțional-penale și, ca urmare, la eliminarea diferitelor fenomene negative din cadrul sistemului penitenciar.

- the insufficiently active position of the penitentiary administration in the implementation of measures to prevent the illegal circulation of mobile phones and their accessories;

- impunity for committing misdemeanors and crimes, strictly speaking, the possibility of evading responsibility for a socially dangerous act;

- the corruption of some prison officials who undermine the authority of the prison system in the eyes of society;

- the insufficient material and technical security of penitentiary institutions, a fact that makes it difficult to counter and effectively prevent acts of illegal circulation of prohibited objects and substances in penitentiaries.

CONCLUSIONS.

Thus, based on the above, we can say that the indicated factors determine, for the most part, the illegal circulation of prohibited objects and substances in prison institutions, and in the future, it seems obvious that the problems of prison institutions are directly related to the general problems of the state law organs in countering illegal activities, actively using the achievements of science and technology.

At the same time, the correct organization and timely implementation of security measures and procedural-administrative actions will contribute to a decrease in the flow of prohibited objects and substances entering detention institutions and, as a result, to a decrease in the number of contraventions and crimes committed by convicts.

Under these conditions, the efficient functioning of the penitentiary institutions will contribute to the achievement of the objectives of the execution-penal legislation and, as a result, to the elimination of various negative phenomena within the penitentiary system.

Referințe bibliografice

Bibliographical references

1. Raport privind activitatea sistemului administrației penitenciare pentru anul 2022, ANP, Chișinău, 2023, disponibil pe <http://anp.gov.md/rapoarte-de-bilant-semestriale-anuale>, accesat la 16 mai 2022.
2. Криминология. Учебник для юридиче-

ских вузов. Издание 2-е, переработанное. Под ред. В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова и С.В. Степашина. Санкт-Петербург. Изд-во «Лань», 1999. p. 8, citat de Larii Iu. în: Criminologie, Chișinău: Cartea militară, 2020, 290 p.

3. Криминология. Под ред. А.И. Долговой. Москва, 1997, p. 182, citat de Larii Iu. în: Criminologie, Chișinău: Cartea militară, 2020, 290 p.
4. Леонов А.В. Контроль гражданского общества за деятельностью правоохранительных органов. În: Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации. 2008. №12. p. 78-88.
5. Тараканов С.М. Соблюдение прав лиц, лишенных свободы, в условиях реформирования уголовно-исполнительной системы Минюста России. În: Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации. 2009. №1. p. 82-88.
6. Южанин В.Е. Наказание в виде лишения свободы и процесс обеспечения его реализации (некарательное воздействие). În: Человек: преступление и наказание: Вестник РИПЭ МВД России. 1998. p. 64-70.
7. Костарев Д.Ф. Предупреждение поступления запрещенных предметов в исправительные учреждения уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. În: Вестник Пермского института № 2 (33). 2019, p. 38-45.
8. Костарев Д.Ф. Запрещенные предметы в исправительных учреждениях УИС как негативное явление. În: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, в 2 частях. Самарский юридический институт ФСИН России. 2019. p. 119-125.
9. Перминов А.В. Факторы, способствующие поступлению в исправительные учреждения запрещенных предметов, их негативное влияние на состояние правопорядка. În: Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление, 2015, № 3. p. 30-36.

Despre autor:

Oleg RUSU,

*doctor în drept, conferențiar universitar,
șef al Departamentului știință a
Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI,
e-mail: articol1@mail.ru,
ORCID ID: 0000-0002-0879-4154*

Mihail DAVID,

*doctor în drept,
IPA, Constanța, România,
e-mail: david_mihail@yahoo.com,
ORCID ID: 0000-0001-6779-2485*

About author:

Oleg RUSU,

*PhD, associate professor,
Head of the Science Department of the
Academy “Ștefan cel Mare” of the MIA,
e-mail: articol1@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-0879-4154*

Mihail DAVID,

*PhD,
IPA, Constanta, Romania,
e-mail: david_mihail@yahoo.com,
ORCID ID: 0000-0001-6779-2485*